

BIZ KORRUPSIYAGA QARSHIMIZ

Hamroyeva Ruxsora Shavqiddin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

O'razov Bobir BuxDPI dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442937>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsiya, uning ko'rinishlari, korrupsiyaning jamiyat va davlat hayotiga ta'siri, uning yuksalishi va rivojlanishi jamiyatni tanazzul holatiga olib kelishi mumkin ekanligi to'g'risida, korrupsiyaga qarshi kurash va uni oldini olish va jamiyat hayotidan batamom yo'qotish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan choralar to'g'risida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'z: Korrupsiya, inqiroz, tanazzul, korrupsiyaviy holat, poraxo'rlik, mansab suiiste'molligi, javobgarlik, jazo chorasi.

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается коррупция, ее проявления, влияние коррупции на жизнь общества и государства, то, что ее возникновение и развитие может привести общество к состоянию упадка, борьба с коррупцией и ее предотвращение, а также ее полная исключения из жизни общества. Обсуждались меры, которые необходимо принять для его предотвращения.

Ключевые слова: Коррупция, кризис, рецессия, коррупционная ситуация, взяточничество, злоупотребление служебным положением, ответственность, наказание.

WE ARE AGAINST CORRUPTION

Abstract: This article discusses corruption, its manifestations, the impact of corruption on the life of society and the state, the fact that its rise and development can lead society to a state of decline, the fight against corruption and its prevention, and its complete elimination from the life of society. the measures to be taken to prevent it were discussed.

Key word: Corruption, crisis, recession, corrupt situation, bribery, abuse of office, accountability, punishment.

Korrupsiya - xalqni, jamiyatni, butun insoniyatni tashvishga solib kelayotgan va unga nisbatan yechim topish hali hamon jahon hamjamiyati tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan birinchi darajali muammo sifatida qarab kelinayotgan jirkanch illat desak adashmagan bo'lamiz. Korrupsiya mamlakat rivoji, xalq farovonligi va jamiyatning tinch-osuda hayotiga qarshi qaratilgan jinoyatdir. Bu "atama" to'g'risida tushunchaga ega bo'lmagan, undan aziyat chekmagan inson, xonadon bo'lmasa kerak. Korrupsiya hayotning turli sohalarida turlicha ko'rinishlarda

namoyon bo`lmoqda va bu illatni xalqimiz bila turib amalga oshirmoqda. Xo`sh bunga sabab nima? “ Xalq bilim saviyasining pastligimi? Millatimizga xos andisha mezonimi? Mansabdor shaxslarning o`z vazifasiga nisbatan bo`lgan mas`uliyatsizligimi? Yoki jamiyatda nazorat tizimining kuchli ta`sis etilmaganligimi? Qachongacha amalda emas, qog`ozda kuchli asosga ega bo`lgan qonunchilik tizimidan boramiz. O`zgarish yangilanish davri kelmadimikin? Xalqning dardini to`la to`kisligicha tinglay oladigan, uning dardiga malham bo`la oladigan “shifokorlar” rahbarligidagi jamiyat tuzish vaqti kelmadimikin? Qachongacha yuqori turuvchi organ rahbarlarining kelishi munosabati bilan tashkillashtiriladigan tadbir, bayram shodiyonalari ichida yashaymiz. Uyg`onish hayotga real ko`z bilan boqish vaqti kelgandir. Mamlakatimiz rahbari tomonidan tez -tez takrorlanib turadigan, xalqimizga davat sifatida yangraydigan: "Nohaqlikka uchradingmi, o`z haq haquqingni talab qil, tur, olg`a qadam bos, umidingni uzma, hech kimdan yordam ko`rmasang mana men sanga yordam qo`lini cho`zaman, o`zim seni himoya qilaman. Faqat sen bo`layotgan vaziyatga kòz yumma" qabilidagi sòzlariga xalq to`la to`kis ishonishi, shu harakatda sobit turishiga nima halaqit beryapti. Bu illat shunchalik insonlarni o`z qobig`i ta`siriga olgan ekanki, xalq bila turib shu xatoni qilmoqda, o`zi shu faoliyatga sababchi bòlib qolmoqda. Xalq orasida: " Bu tizim hech qachon batamom yòqolmaydi? Bu faoliyatni hech kim tak- tomiri bilan sug`irib tashlay olmaydi? Bu faoliyat bizdan avval ham bo`lgan, bizdan keyin ham yo`qolmaydi? " degan fikrlar bot- bot takrorlanadi. Bu fikrlarni aytayotgan insonlar o`zlari fikr bildirayotgan, o`zlari bashorat qilayotgan kelgusi hayot haqida gapirayotganda, shu hayotda o`zining o`g`il-qizi, nabirasi tahsil olishi, yashashi haqida hech o`ylayotganmikin? Agar ota- ona farzandini shu fikr va g`oya asosida voyaga yetkazsa, mamlakat tayanchi hisoblangan - yoshlar ahvoli ne kechadi? Ular shu yagona g`oyani o`z hayotining shiori qilib olasmikin? Jamiyatdagi "bu bor illat, undan qutula olmaymiz" qabilidagi fikrlar bizga qanchalik foyda keltiradi. Unga qarshi kurashda, avvalo, o`zimizni o`zgartirib borishimiz kerak emasmikin? Dunyoning mashhur olimlaridan biri Jordinbi Peterson " Dunyoni o`zgartirishdan oldin, o`zingni o`zgartir. Ya`ni o`z xonangni o`zgartir" deb aytgan. Agarda biz o`zimizni o`zgartira olsak, kelajakni ham o`zgartira olamiz. Ya`ni harakatni, avvalo, o`zimizdan boshlashimiz kerak. Agarda siz korrupsiyasiz hayot deb targ`ib qilsangiz-u o`zingiz shu illat botqoqiga botgan, hayotingizda shu faoliyat tez tez takrorlanib turadigan bòlsa, xalq sizga qanday ishonch bildirsin. Rivojlangan davlatlar tajribasini o`rganganimizda ularning davlat tizimida joriy etilgan antikorrupsion muhitni kòrib hayron qolmasdan iloj yòq. 1960-yillarda qashshoq davlat sifatida talqin etilgan Singapur davlati tajribasiga e`tibor beradigan bòlsak, Singapur bosh vaziri Li Kuan Yu jamiyatda shunday tizimni shakllantira olganki, hozirgi kunda bu mamlakat rivojlangan davlatlar qatoridan o`rin olgan. Bosh vazirning xalq orasida mashhur bir

fikri bòlgan: "Korrupsiyaga qarshi kurashishni do'stingizni qamoqqa jònatishdan boshlang. Siz ham, ular ham nima sababdan ekanligini yaxshi bilasiz". Bu fikrining tasdiği sifatida u hatto òz qarindoshlarini ham ayamasligini isbotlaydi. Bir qator yaqin qarindoshlari va mansab amaldorlari tergovga jalb etilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etiladi. Tergovga chaqirilganlar orasida bosh vazirning eng yaqin dòsti Vi Tun Bun ham bor edi. Keyinchalik bu amalga oshirgan ishi tòğrisida berilgan savollarga: " Oldimda 2ta yòl bor edi: "birinchisi, òg`irlash va dòstlarim ham qarindoshlarimni " Forbs" reytinglariga kiritish, shu bilan xalqimni och yalang`och qoldirish. Ikkinchi yòl: xalqimga xizmat qilish va yurtimni eng yaxshi mamlakatlar òntaligiga olib kirish. Men ikkinchi yòlni tanladim. "Birdamlik, ahillik dunyoni qutqaradi" deydi xalqimiz. Qachonki, jamiyatning har bir qatlam vakili bu illatga qarshi òzida murosizlik kayfiyatini shakllanturmas ekan, bu illatni yòqotish mushkul muammo sifatida qolaveradi. Xòsh bu natijaga qanday erishamiz? Avvalo, ta'lim sohasidagi kamchiliklarni yòqotishimiz lozim. Negaki, korrupsion holatlarning kòpchiligi bilimsizlik natijasida kelib chiqadi. Darslarning òz vaqtida òtilmasligi, darslarning sababsiz qoldirilishi, òqish davomida a'lo baho olish uchun taklif etiladigan mablag`lar, òz muammosini hal etish uchun foydalaniladigan qòstirnoq ichidagi "tanka"lar bor ekan, jamiyatimiz bu òrgimchak tòrlari ichida qolib ketadi. Biz yoshlarimizni korrupsiyaning har qanday holatiga nisbatan murosasiz kayfiyatda shakllantirishimiz kerak. Shunday tizimni yo`lga qo`ymas ekanmiz, bizning mamlakatimizda korrupsion holatlarning oldi olinmaydi. Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo`yicha amalga oshirilayotgan islohot dasturlari, korrupsiyaga qarshi nazorat organlari joriy etilganiga qaramasdan nega xalqimiz bu faoliyatdan hali hamon to`la to`kis chiqib keta olmayapti? Bularning barchasi avvalo, bilimsizlik va nazoratning kuchli joriy etilmaganligidan desak to`gri bo`ladi. Aholi qatlamining bilim darajasi yetarli bo`lmaganligi sabab, o`z haq- huquqini himoya qila olmayapti. Amal pog`onasida turgan mansabdorlar ham, xalqning bilim darajasi yetarli emasligidan foydalanib, qo`pol qilib aytadigan bo`lsak, "og`ziga nima kelsa shuni aytmoqda, ko`ngli nimani xohlarsa , shuni bajarmoqda". Bu mansabdorlarning davlatimizdagi qonun qoidalarning mensimasligidanmi yoki jazo chorasining qat`iy emasligidanmi? Bilamizki, rivojlangan demakratik davlatlarda korrupsiyaga qarshi choralarning turli ko`rinishlari mavjud. Manburiy choralar orasida o`lim jazosi ham mavjuddir. Dunyoda iqtisodiy jinoyat uchun, xususan korrupsiya va poraxo`rlik uchun o`lim jazosini qo`llaydigan davlatlar kamchilikni tashkil etadi. Bu borada eng ko`zga ko`rinadigan davlat Xitoy, bundan tashqari mazkur jazo turi Tailand, Eron, Iroq, Pokiston, Shimoliy Koreya, Singapur va bir qator boshqa davlatlarda ham korrupsiyachilarga nisbatan qo`llaniladi. Rivojlangan davlatlardan bir qanchasida hali hamon bu jinoyat uchun insonlarning qo`llari kesiladi. Mamlakatimiz

qonunchiligida bu jinoyat bilan bog`liq qonun moddalariga o`zgartirish kiritilib, endilikda pora olgan shaxs ham, pora bergan shaxs ham, hattoki vositachilik qilgan shaxslarga nisbatan ham jazo choralari joriy etildi. Ammo jamiyatda sodir etilayotgan har 3 jinoyatdan biri korrupsiyaviy mazmundagi jinoyat bòlmoqda. Balki, keskin va qat'iy jazo choralarini joriy etish, hyotga tadbiiq etish vaqti kelgandir. O'rta asrlarda mavjud bòlgan bir qator davlatlar tajribasini o'rganish shunday xulosaga keltirdiki, agarda insonlarga nisbatan ham adolatli, ham keskin jazo choralari joriy etilmas ekan bu illatni xalq hayotidan batamom yo'qotib bo'lmaydi. Chunki xalqqa shu narsa kerak aslida. Ibrat olish, xalqning tafakkur dunyosida o'zining mafkuraviy o'rnini topishi uchun ham bu jazo choralari tizimi kerakdir. Agarda xalq korrupsion faoliyat bilan shug'ullanganlarga nisbatan keskin jazo choralari joriy etilganini amalda ko'rmas ekan, bu tizimga qarshi murossasiz kayfiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu tizim batamom yo'qotilishini istaydigan bòlsak, avvalo bu tizim bilan bog'liq faoliyatni o'rganuvchi haqiqiy kadrni yetishtirishimiz kerak. Chunki, haqiqatdan ham shu faoliyatning noto'g'ri ekanligini avvalo har bir insonning o'zi tushunib yetmas ekan bu tizim faoliyatini yo'qotish mushkul ishligicha qolaveradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.
2. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi.

